

ЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ «УЧИТЕЛЬ-УЧЕНИК» В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Муродова Умида Дильмуродовна

Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами, Старший преподаватель, г. Ташкент.

umidamurodovaa@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10114482>

Аннотация. *Ушбу мақолада узлуксиз таълим тизимида “Устоз-шогирд” анъанасини ҳар томонлама ўрганиш ва бу тизимнинг ёшлар онгидаги тарбиявий аҳамияти ҳамда уни анъана шаклида ривожлантириш ҳақида фикр юритилади.*

Калит сўзлар: *маънавий етуқ, зиёли, ижтимоий-сиёсий, мерос, билим, кўникма, малакалар.*

Аннотация. *В данной статье рассматривается комплексное исследование традиции «Учитель-ученик» в системе непрерывного образования, воспитательная значимость этой системы в сознании молодежи, а также ее развитие в форме традиции.*

Ключевые слова: *духовная зрелость, интеллектуальная, социально-политическая, наследие, знания, умения, навыки.*

Abstract. *This article examines a comprehensive study of the “Teacher-student” tradition in the system of lifelong education, the educational significance of this system in the minds of young people, as well as its development in the form of tradition.*

Keywords: *spiritual maturity, intellectual, socio-political, heritage, knowledge, skills.*

В соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об образовании» и Указом Президента Республики Узбекистан от 5 июня 2018 года № PQ-3775 «О дополнительных мерах по повышению качества образования в высших учебных заведениях и обеспечить их активное участие в комплексных реформах, реализуемых в стране» определяет правила определения учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава образовательного учреждения и учебно-методической, научно-исследовательской и «наставнически-студенческой» работы. Сегодня внимание к всестороннему формированию молодых специалистов стало потребностью времени для ускорения развития их профессиональной деятельности. Формы передачи накопленного опыта в сознание молодежи также меняются в связи с изменением исторических условий. В связи с честью независимости одной из главных задач дальнейшего развития традиции учитель-ученик является создание новой образовательной системы, которая станет основой развития независимого Узбекистана.

Правовой основой для ее реализации служат Закон «Об образовании» и Национальная программа подготовки кадров, принятые на IX сессии Олий Мажлиса Республики Узбекистан 29 августа 1997 года.

Основная цель организации системы «Магистр-Ученик» – обеспечить, чтобы студенты, обучающиеся на уровне бакалавриата, в совершенстве овладевали практическими профессиональными процессами, приобретали навыки на том уровне, на котором они могут выполнять свои обязанности, творчески мыслили, становились нравственными, нравственно зрелыми и умными. При этом у студента формируются

профессиональные навыки, профессиональная культура, профессиональная этика и профессиональная подготовка.

Сегодня в системе непрерывного образования результат будет еще выше, если мы комплексно взглянем на наше уникальное духовное наследие, исторические традиции и национальные ценности, изучим их и начнем с принципа преподавания. Все мы знаем, что тайны Вселенной Ахмада Фаргани, идеи Мухаммада ибн Мусы аль-Хорезми о методе алгоритмических последовательностей, отца натурфилософии Абу Райхана Беруни, известного в семи климатических условиях своими мирскими открытиями, Абу Наср Фараби, автор трудов по истории философии, теории познания, логики, музыки, этики, идей о справедливом обществе, заслуживший имя «Аристотель Востока», наследие таких гениев, как Абу Али Ибн Чрезвычайно важным идейным источником в «Мастере-ученике» служат Сина, выдвинувшие философские идеи, гуманистическая философия Алишера Навои, Бабур Мирзы, Машраба, Бедиля, Дониша, творчество просвещенных интеллектуалов начала нашего века.

В нашем университете составляется и утверждается годовой план работы по эффективной организации деятельности системы «Учитель-Ученик». Профессора и преподаватели осуществляют работу в системе на основе этого плана в течение учебного года. Наставничество является одним из направлений всестороннего образования молодежи. Но не только здесь, но и эта традиция выражается как продолжение воспитательно-воспитательного воздействия учреждений, занимающихся образованием молодежи в различных контекстах, таких как семья и школа.

Именно поэтому, если в деятельности наставника и ученика осуществляется сотрудничество с семьей, школой и общественностью, влияние друг друга будет усиливаться. Студенты были проинформированы о преподаваемых в течение семестров предметах, студенты ознакомились с проводимыми в течение учебного года мероприятиями, нравственно-нравственно-воспитательной работой и годовым планом, со студентами был проведен открытый диалог, им рассказали о этикет, мораль, этикет, дресс-код, не пользоваться мобильными телефонами в классе во время занятий. Студентам преподаются «Правила дорожного движения», «Правила манер», «Культура одежды», правила внутреннего распорядка университета.

Преподаватели, закрепленные за студентом, предоставляют ему знания в области специализации и образования.

Опыт общественной жизни подтверждает, что будущая общественно-политическая деятельность человечества осуществляется на основе передачи образования из поколения в поколение. Такая поддержка на высоком уровне свидетельствует о необходимости того, чтобы наставничество также пользовалось большим уважением.

Деятельность преподавателей заключается в установлении показателей времени у учащихся, подлежащих реализации в национальном масштабе. В этом процессе указания учителя играют ключевую роль в принятии решения о том, как эффективно и осмысленно распределить время. Возможность осмысленно привлечь учащихся к приобретению знаний, навыков и умений, научив их использовать цели, задачи и инструменты при распределении любого времени, делает фигуру учителя более престижной личностью.

Необходимо также подчеркнуть, что если учитывать только материальную и экономическую сторону традиции наставника-ученика, то основа этой деятельности не будет иметь никакого воспитательного значения.

В период, когда ученик осваивает навык или ремесло под руководством учителя, требуется внимательно наблюдать за каждым его движением и стилем работы, даже за тем, что куда положить, на какую сторону обратить больше внимания. Обычно педагог иногда не рассказывает всю подноготную поделки, а показывает ее на практике.

Они должны освоить Государственный образовательный стандарт, типовые и рабочие планы, типовые и рабочие программы по всем предметам, календарно-тематические планы в бакалавриате. Они несут ответственность за обеспечение следующих общих квалификационных требований к образованию бакалавра:

- иметь систематические знания, связанные с мировоззрением, знать основы гуманитарных и социально-экономических наук, знать актуальные вопросы современной государственной политики, уметь самостоятельно анализировать социальные проблемы и процессы;

Знать историю Родины, уметь выражать и научно обосновывать свое мнение по вопросам духовных национальных и общечеловеческих ценностей, иметь активный взгляд на жизнь, основанный на идее национальной независимости;

- иметь комплексное представление о процессах и событиях, происходящих в природе и обществе, приобретать знания о развитии природы и общества и уметь использовать их в жизни и в своей профессиональной деятельности на современных научных основах;

знать правовые и моральные критерии, определяющие отношение человека к другому человеку, к обществу, к окружающей среде, уметь учитывать их в профессиональной деятельности;

- владеть методами сбора, хранения, обработки и использования информации, уметь принимать самостоятельные решения в своей профессиональной деятельности;

- иметь конкурентоспособную общепрофессиональную подготовку по соответствующей специальности бакалавриата;

- способен самостоятельно приобретать новые знания, работать над собой и организовывать работу на научной основе; - должен иметь научное воображение и убеждения о здоровом образе жизни и необходимости его соблюдения, навыки физической подготовки и дрессировки.

В заключение можно сказать, что трудно воспитать совершенного человека, не опираясь на высокие идеологические цели, как сказано в мудрости нашего мудрого народа. Учителем в прямом смысле может стать только тот человек, который ставит интересы других на первое место, который своим трудом, поведением и духовным потенциалом становится примером для других. Качество, свойственные идеальному человеку, и, в конце концов, каждый студент должен иметь сильные идеологические убеждения. В этом смысле отношения «Учитель - ученик» должны стать национальной ценностью.

REFERENCES

1. Выступление Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева на церемонии, посвященной Дню учителя и тренера // «Слово народа», 1 октября 2020 г.

2. Выступление Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева на заседании видеоселектора, посвященном вопросам образования // «Слово народа», 24 августа 2019 года.
3. Газета «Халк сузи» Традиция «Учитель и ученик» Агзам Мирзаев, Специализированный филиал ТДУУ.
4. Хайдаров К. Д. Система «Учитель-ученик» - как фактор повышения качества непрерывного образования. Научная статья.